
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.371.2

DOI 10.5281/zenodo.15018748

Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СИСТЕМНО-ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД

ECONOMIC EFFICIENCY IN THE RETAIL SECTOR: A SYSTEM- HOLISTIC APPROACH

АНИСИМОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ANISIMOV ANDREY LEONIDOVICH,

candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

Статья посвящена изучению эффективности в сфере розничной торговли с учетом современных требований, возникающих в процессе внедрения цифровых технологий, глобализации, экономических и политических санкций. Обоснована необходимость рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентных позиций на рынке. Экономическая эффективность рассмотрена в качестве ключевого показателя, демонстрирующего степень рационального использования имеющихся ресурсов торговой организации с целью получения максимального финансового результата при минимально возможных затратах. Сделан вывод, что одним из основных аспектов повышения экономической эффективности является операционная эффективность, предполагающая способность торговой организации организовать внутренние бизнес-процессы таким образом, чтобы также достигать максимальных результатов при минимальных временных и материальных затратах.

The article is devoted to the study of efficiency in the retail sector, taking into account modern requirements arising in the process of introducing digital technologies, globalization, economic and political sanctions. The necessity of rational allocation of resources and strengthening competitive positions in the market is substantiated. Economic efficiency is considered as a key indicator demonstrating the degree of rational use of the available resources of a trade organization in order to achieve maximum financial results at the lowest possible cost. It is concluded that one of the main aspects of increasing economic efficiency is operational efficiency, which implies the ability of a trade organization to organize internal business processes in such a way as to achieve maximum results with minimal time and material costs.

Ключевые слова: розничная торговля, эффективность, клиенты, конкуренция, фактор, бизнес.

Key words: retail trade, efficiency, customers, competition, factor, business.

Экономическая эффективность розничной торговли напрямую связана с оптимальным использованием ресурсов, рациональной ценовой политикой, грамотным ассортиментным управлением и внедрением инновационных решений, что делает изучение данной проблемы особенно актуальным. В последние годы наблюдается значительное изменение структуры потребительского спроса. Влияние глобализации и цифровых технологий привело к изменению поведения покупателей [12, с. 11], увеличению доли онлайн-торговли и снижению популярности традиционного формата розничных магазинов. Торговые организации должны не только оптимизировать свои внутренние процессы, но и уметь прогнозировать изменения рынка, управлять ассортиментом в соответствии с колебаниями спроса и повышать лояльность потребителей [9].

Экономическая эффективность розничного сегмента представляет собой ключевой показатель [6], демонстрирующий степень рационального использования имеющихся ресурсов торговыми структурами с целью получения максимального финансового результата при минимально возможных затратах. В современных условиях, характеризующихся высокой степенью конкурентного и санкционного давления, стремительной трансформацией потребительских предпочтений, приоритетность повышения эффективности деятельности розничных структур возрастает, поскольку именно этот фактор определяет перспективы их устойчивого развития и адаптации к изменяющейся рыночной среде. Экономическая эффективность в розничной торговле [5] имеет значение не только на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, заинтересованных в улучшении финансовых показателей, но и с точки зрения макроэкономических процессов, так как сбалансированное функционирование розничного сектора обеспечивает стабильность потребительского рынка, способствует формированию доступной ценовой политики и создаёт условия для укрепления предпринимательской среды.

Оценка эффективности деятельности розничных предприятий требует всестороннего подхода, так как ограничение анализа только показателями прибыли или оборота не позволяет выявить все факторы, влияющие на результативность бизнеса. Оптимизация экономической эффективности в розничной торговле [5] имеет значение не только на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, заинтересованных в улучшении финансовых показателей, но и с точки зрения макроэкономических процессов, так как сбалансированное функционирование розничного сектора обеспечивает стабильность потребительского рынка, способствует формированию доступной ценовой политики и создаёт условия для укрепления предпринимательской среды. Развитие эффективных бизнес-механизмов позволяет обеспечивать широкую доступность товарного ассортимента и способствует росту потребительского спроса, что в конечном итоге оказывает положительное влияние на экономическую ситуацию в стране, особенно в условиях того или иного кризиса [7, с. 389].

Реализация эффективных управленческих решений в сфере розничной торговли требует обеспечения баланса между удовлетворением клиентских запросов, минимизацией затрат и достижением устойчивого уровня прибыли. Финансовый результат деятельности торговых организаций формируется под воздействием комплекса взаимосвязанных процессов, включающих прогнозирование спроса, оптимизацию закупочной политики, управление складскими запасами, стратегическое ценообразование и внедрение эффективных маркетинговых инструментов, в том числе – использование «тайных покупателей» [10, с. 71]. Компании, успешно реализующие эти подходы, получают конкурентные преимущества, выражающиеся в возможности предлагать клиентам выгодные ценовые предложения, обеспечивать высокий уровень обслуживания и поддерживать широкий ассортимент товаров. Значительное воздействие оказывают как количественно измеряемые параметры, так и качественные аспекты, такие как уровень клиентского сервиса, степень лояльности потребителей, имидж компании и удовлетворённость клиентов. Особое внимание в рамках оценки экономической эффективно-

сти уделяется вопросам управления затратами, что обусловлено высокой степенью конкурентности розничного сектора [4, с. 340].

Компании стремятся к тщательному контролю всех видов расходов, при этом обеспечивая сохранение качества обслуживания на должном уровне. Управление затратами включает комплексное планирование и мониторинг финансовых потоков, охватывая такие статьи, как закупочные цены, логистические расходы, затраты на маркетинговую деятельность и содержание персонала, поддержку корпоративной культуры [1, с. 35]. Инвестиции в маркетинговые мероприятия рассматриваются как стратегически обоснованные вложения, создающие дополнительные конкурентные преимущества и формирующие устойчивый брендовый капитал.

Экономическая эффективность предприятия формируется не только на основе успешного управления затратами, но и через способность удовлетворять потребности клиентов, предлагая им качественные товары и высокий уровень сервиса. Одним из ключевых аспектов повышения экономической эффективности является операционная эффективность, предполагающая способность предприятия организовать внутренние бизнес-процессы таким образом, чтобы достигать максимальных результатов при минимальных временных и материальных затратах. В сфере розничной торговли операционная эффективность проявляется через высокий уровень обслуживания клиентов, сокращение времени ожидания и обеспечение бесперебойного наличия востребованных товаров в торговых точках. Достижение этих целей обеспечивается за счёт внедрения современных технологий управления запасами, оптимизации логистических операций и автоматизации ключевых бизнес-процессов [11]. Применение автоматизированных систем учёта товаров и аналитики продаж позволяет своевременно управлять товарными запасами, что способствует снижению рисков дефицита или избыточных запасов. Такой подход не только повышает эффективность использования ресурсов, но и минимизирует издержки, связанные с хранением и логистикой. При этом необходимо тщательно контролировать соотношение между инвестициями в маркетинг и достигнутыми финансовыми результатами, так как нерациональные расходы на рекламные кампании могут привести к снижению рентабельности бизнеса.

Эффективно разработанные маркетинговые стратегии позволяют привлекать новых клиентов, увеличивать объёмы продаж и, как следствие, повышать доходность бизнеса. Важным показателем, характеризующим уровень экономической эффективности в розничной торговле, является товарооборот. Этот параметр отражает объём реализованных товаров за определённый период и позволяет оценить эффективность ассортиментной политики предприятия [3, с. 118]. Регулярный мониторинг и анализ динамики товарооборота позволяет своевременно корректировать бизнес-стратегии, что способствует повышению эффективности деятельности предприятия. Современные компании активно развивают программы лояльности, внедряют инновационные сервисные решения и оперативно реагируют на обратную связь от клиентов, что способствует укреплению долгосрочных взаимоотношений с потребителями [9]. Высокий уровень удовлетворённости клиентов способствует укреплению репутации компании, формированию положительного имиджа и повышению конкурентоспособности на рынке.

В результате комплексный подход к управлению клиентским опытом становится неотъемлемым элементом стратегии повышения экономической эффективности бизнеса. Совершенствование ассортиментной политики и гибкое регулирование ценового сегмента выступают важнейшими инструментами для повышения экономической эффективности розничных предприятий. Ассортиментная стратегия направлена на создание сбалансированного товарного портфеля, способного удовлетворить разнообразные запросы потребителей с учётом их предпочтений и платежеспособности. Компании, осуществляющие эффективное управление ассортиментом, демонстрируют высокую степень адаптивности к динамике потребительских

запросов и рыночных трендов. Это позволяет своевременно реагировать на изменения конъюнктуры и предлагать продукты, которые находятся на пике спроса. Электронная коммерция открывает широкие перспективы для роста, позволяя розничным компаниям не только увеличивать объёмы продаж, но и выходить на новые географические рынки, что особенно актуально для первых, они позволяют демонстрировать весь ассортимент продукции, что особенно ценно в условиях ограниченного торгового пространства офлайн-магазинов [8, с. 32]. Клиенты получают возможность подробно ознакомиться с характеристиками товаров, изучать отзывы других покупателей и принимать более обоснованные решения о покупке. Во-вторых, для розничных компаний это создаёт дополнительные возможности для продвижения продукции, оптимизации логистических процессов и повышения рентабельности за счёт снижения издержек, связанных с содержанием физических торговых точек.

В современных условиях развития розничной торговли мультиканальный подход, предполагающий использование как традиционных торговых точек, так и цифровых платформ, приобретает значение ключевого стратегического инструмента, направленного на расширение целевой аудитории. Компании, интегрируя различные каналы коммуникации, формируют единую экосистему взаимодействия с потребителями, в рамках которой клиентам предоставляется возможность свободно перемещаться между онлайн- и офлайн-форматами, выбирая наиболее удобные способы приобретения товаров.

Таким образом, эффективность и устойчивость бизнеса в сфере розничной торговли формируется под воздействием множества факторов, включая грамотное управление издержками, оптимизацию товарооборота, обеспечение высокого уровня клиентского сервиса и систематическое обновление ассортимента. В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической конъюнктуры способность компании оперативно реагировать на внешние изменения, внедрять инновационные решения и совершенствовать внутренние процессы становится решающим фактором для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большунов М.А. Анализ результатов и обоснование роли корпоративной культуры в деятельности организации // Дайджест социальных исследований. 2022. № 1. С. 35-41.
2. Будущее торговли: инновации и технологии формируют новую реальность // Современная торговля. 2024. №7. URL: <https://panor.ru/articles/budushchee-torgovli-innovatsii-i-tekhnologii-formiruyut-novuyu-realnost/104354.html#> (дата обращения 04.02.2025).
3. Гомонко Э.А. Современные инструменты оценки эффективности выполнения бизнес-процессов хозяйствующих субъектов сферы услуг / Э.А. Гомонко, О.А. Белокопытова, Ш.Ш. Абдухамидова // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2024. № 3 (106). С. 118-128.
4. Жук О.О. Основные понятия теории конкуренции через призму метатеоретического сферного подхода // Торговля, сервис, индустрия питания. 2024. Т. 4. № 4. С. 340-351.
5. Как оптимизировать продажи – инструменты оптимизации и повышения эффективности менеджеров. URL: <https://developers.sber.ru/help/business-development/sales-optimization> (дата обращения 10.02.2025).
6. Ключевые показатели эффективности розничного магазина. URL: <https://school.bigbird.ru/articles/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-roznichnogo-magazina> (дата обращения 05.02.2025).
7. Оборин М.С. Стратегия адаптации управления бизнес-структурами к кризисным условиям на основе компромисса // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2023. Т. 18. № 4. С. 389-408.
8. Панасенко С.В. Тенденции и перспективы развития технологий виртуальной реальности в отечественной торговле / С.В. Панасенко, А.А. Лебедев // Лизинг. 2023. № 1. С. 32-40.

9. Повышение лояльности клиентов - обзор действенных методов для розницы. URL: <https://www.ekam.ru/blogs/pos/povyshenie-loyalnosti-pokupateley-v-roznicnom-magazine> (дата обращения 03.02.2025).

10. Рыжонина А. Что проверяет тайный покупатель? // Современная торговля. 2020. № 1. С. 71-73.

11. Сысоева Н. Автоматизация торговли в России: от кассовых аппаратов до искусственного интеллекта // Современная торговля. 2024. №7. URL: <https://panor.ru/articles/avtomatizatsiya-torgovli-v-rossii-ot-kassovykh-apparatov-do-iskusstvennogo-intellekta/104358.html#> (дата обращения 12.02.2025).

12. Толстихина Е.И. Цифровая трансформация и её влияние на потребителей / Е.И. Толстихина, С.К. Демченко, В.Г. Подопригора, Ю.Л. Александров // Инновации и инвестиции. 2022. № 3. С. 11-15.

Поступила в редакцию: 03.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Анисимов А.Л., 2025.